

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING IJODIY QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA BADIY ADABIYOTLAR TA'LIM VOSITASI SIFATIDA

Xolyigitova Baxor Kimsanboyevna

Guliston davlat universiteti, 130002.

Sirdaryo viloyati, Yangiyer shahri

Email:holjigitovaubkb@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7627779>

Kalit so'zlar: tasavvur, ijodkorlik, qiziqish, yaratuvchanlik, ijodiy qobiliyat, ichki imkoniyatlar.

Bilimning kaliti-o'qish, o'qish va yana o'qish. Ayni paytda bu jamiyat rivojining asosiy ustunlaridan biri hisoblanadi. Bu borada bizdan oldingi olim-u fozillar, bugungi kun olimlari, yozuvchilari ham qayta-qayta fikr va tavsiyalarini bildirmoqdalar.

Olimlar ijodkorlik, ijod haqida shunday ta'rif berishadi: Ijod-murakkab ruhiy, aqliy jarayonki, u insonning xarakteri, qiziqishlari va qobiliyati bilan chambarchas bog'liq. Ana shu tasavvur va hayolotlar zamirida yangi aqliy mahsulot vujudga keladi. Ijodkorlik mahsulotlari nafaqat moddiy mahsulotlar, balki yangi fikrlar, g'oyalar, yechimlardir. Ijodkorlik-bu san'atda, adabiyotda, yangilik yaratish, kashfiyotlar yaratish demak. Ijodkorlikning ilk belgilari esa bolalarda o'yinda, mehnatda, o'qishda faollik, o'ziga xoslik, mustaqil fikr va tasavvurning mavjudligi orqali namoyon bo'ladi. O'z navbatida bolalardagi bu ijodiy qobiliyatni rivojlantirish, yuzaga chiqarish uchun o'qituvchidan ziyraklikni, dars jarayonini to'g'ri tashkil etishni talab qiladi. Chunki ijodiy faoliyat bolaning shaxsiyatini rivojlantiradi. Unda ahloqiy, ruhiy va estetik jihatlarni rivojlanishiga ham yordam beradi. Bu jarayonda bolalarning qiziqishlarini hisobga olgan holda ko'rgazmali vositalar, adabiyotlar to'g'ri tanlanishi zarur. Mashg'ulotlar mobaynida har bir bolaning qiziqishlari: rasm chizish, qo'shiq aytish, xatto bir ikki satr she'r mashq qilishga intiluvchanlarini ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Ularning bu boradagi qiziqishlarini to'g'ri yo'naltirish, rag'batlantirib borish bolalarni iymonib-tortinishdan holi qiladi. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish jarayoni ham bevosita bolalarni qo'shimcha va mavzuga doir adabiyotlarni o'qishga qiziqitirishdan boshlanadi. Bolalar bu davrda fikr va tushunchalarini amaliyotda mashq qila boshlashadi. Olimlarning fikricha bolalar yetti yoshdan o'n uch yoshga qadar voqelikdagi zohir bo'lib turgan, barchani hamda o'zini qamrab olgan atrof-muhitini yanada yaxshiroq o'rganishga qiziqadi. U bu yoshda

qissalarni bir-biridan , misol uchun , voqelikka asoslangan to'g'ri qissadan to'qimasini, yaxshisidan yomonini ajrata boshlaydi. Bolalar o'qib o'rganish jarayonida o'z aql-zakovatlarini yanada mustahkamlab boradi. Qahramonlarga taqlid, o'ziga yoqqanlarini yodda saqlashga intilishlar bolaning ijodiy qobiliyati shakllanib borayotganidan dalolat beradi.

Bolalarga o'qish uchun kitoblarni tavsiya qilishda albatta bolalar psixologiyasini hisobga olish zarur. Zotan, hikoya ularning ruhiy olamiga shikast yetkazmasligi , murg'ak qalblarini behuda, yolg'on makr-xiylalar bilan to'dirmasligi kerak. Tanlangan adabiyotlar bolaga zavq –shavq ulashish barobarida ularni ham yaratuvchanlikka, ezguliklar yo'lida shijoatga undashi kerak. Shu boisdan ham ayrim rivojlangan mamlakatlardagi nashriyotlar qoshida pedagog va psixologlardan iborat mahsus kengashlar faoliyat yuritishadi. Ular bolalar uchun chop etiladigan kitoblarni pedagogik va psixologik jihatdan taxlil etishgach, maqbullari chop etishga ruxsat berishadi.

Bizda ham so'nggi paytlarda ushbu masala yuzasidan taxlil etish, jiddiy mushoxada yuritib ko'rishga undaydigan jihatlar mavjud. Masalan, boshlang'ich sinflarimizning O'qish kitoblaridagi she'r va hikoyalarni ayrimlarini ifoda, mazmun jihatidan bolalar tushunadigan sodda, qisqaroq satrlarda bayon etilishi shular jumlasiga kiradi.

Yana bolalarning ijodiy qobilyatini rivojlantirish xususida to'xtalar ekanmiz, men bir muhim masalaga e'tiborni qaratish zarur deb hisoblayman. Bola rasm chizishga, qo'shiq aytib, raqs tushishga qiziqsa undagi bu intilish va qobilyatni eng avvalo, ota-onalar payqashadi. Kamdan kam hollarda ota-ona tomonidan bu qabiliyat rag'batlantirilib, to'g'ri yo'nalish beriladi. Aksariyat ota-onalar esa “rasm chizib, bola chaqa boqolmaysan, rasm chizish muhim kasb emas” deya istak va intilishlarni so'ndiradilar. Maktabda bolalarning ijodiy qobilyatlarini darslar mobaynida yuksaltirish uchun sarflanadigan vaqt ham chegaralangan. Oilada esa vaqt va imkoniyat darajasi katta. Shuning uchun bolalar ijodiy qobiliyatini rivojlanishini o'rganish, ushbu jarayonning amalga oshiriladigan sharoitlarni, ya'ni rivojlanayotgan muhitini aniqlash talab etiladi. Tabiiyki, bu masala o'qituvchi va ota-ona hamkorligida amalga oshiriladi.

Ko'pgina qishloq maktablarida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim hisoblangan musiqa, tasviriy san'at, mehnat ta'limi darslariga shunchaki, asosiy bo'lmagan fan sifatida qaraladi. Bilamizki, bu fanlar o'quvchilarning ijodkorlik va qobiliyatlari mahsulini ochiq oydin yuzaga chiqarib berishda mug'im sanaladi.

Faylasuflar ijodkorlikni materiyaning rivojlanishi, uning yangi qirralari shakllanishi, paydo bo'lishi bilan birga ijodning juda ko'p shakllari o'zgarishi

uchun zarur shart sifatida belgilaydilar. Pedagogikada esa “ijodkorlik inson faoliyati va mustaqil faoliyatning eng yuqori shakli” deb belgilaydi. Vaholanki, ijodkorlik uning ijtimoiy ahamiyati va o'ziga xosligi (yangiligi) bilan baholanadi. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish jarayonida badiiy adabiyotlar ta'lim vositasi sifatida muhim o'rin tutadi. Davr shart-sharoitlariga mos ravishda bolalarning qiziqishlari ham o'zgarib boradi. Shu bois o'qituvchilar qiziqish sohasini nazarda tutib mavzuga mos adabiyotlarni tanlashlari kerak. Chunki bolalarning hammasi ham bir xil qiziqish va tafakkur doirasiga ega emas. Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, qiziqishlariga mos bo'lmagan asarlar bolaning o'qish ishtiyoqini susaytirishi mumkin. Tanlangan adabiyotlar mana shunga muvofiq tarzda bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T.: O'zbekiston, 2019. - 46 b.
2. O'zbekistan Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni.O'RQ-637.-T.: 2020.
3. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Barkamol avlod orzusi. –T.: O'zbekiston, 1998.- 31-61 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi 140-sonli qarori. –T.: 2017-yil 15-mart.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida”gi 187-sonli qarori. 1-ilova. –T.: 2017-yil 6-aprel.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida /Rasmiy nashr / O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – T.: Adolat, 2018. 35-b.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M ning “O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5712 sonli farmoni. 1-ilova. –T.: 2019-yil 29-aprel.7-11 b.
8. Aziz Qayumov. —Alisher Navoiy, —Ajoyib kishilar hayoti -Toshkent, 1991. 56-59-betlar.
9. Bolalarning ijodiy tasavvurlarini rivojlantirish bo'yicha taqdimot. Toshkent 2019. 44-47-betlar.
10. .Ganiyeva, M. (2021). Effective Methods of TRIZ.
- 11 Ганиева, М. А., & Жумаева, Ш. Х. (2018). Формирование методов групповой работы с учащимися общеобразовательных школ. Вопросы науки и образования, (10 (22)), 149-151.

12 Maftuna, G. (2021). Effective ways to Use Triz (The Theory of Inventive Problem Solving) in Elementary School. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 9, 85-88.

13 Ганиева, М. (2021). ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ “ТРИЗ” ДЛЯ РАЗВИТИЯ УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНОГО КЛАССА. Academic research in educational sciences, 2(5), 129-133.

14 G'aniyeva, M. (2021). BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA TRIZ (IXTIROCHI MASALALARINI HAL QILISH NAZARIYASI) DASTURINI QO'LLASHNING SAMARALI USULLARI. Scientific progress, 2(5), 108-112.

15. Ганиева, М. А., Муродинова, Н. Р., & Жумаева, Ш. Х. (2018). Трудности при изучении многозначных глаголов русского языка учащимися-узбеками средних общеобразовательных школ. Проблемы педагогики, (3 (35)), 108-109.

16 Kizi, G. M. A., & Kizi, B. L. A. (2018). The diversities in terminology of relationship. Достижения науки и образования, (9 (31)), 22-23.

<http://bs.yandex.ru/count/Lenskiy V.V. Technologii mishleniya>.

<http://erkatoy.uz>

<http://ziyonet.uz>

<http://kutubxonachi.uz>

<http://uzedu.uz>

<http://xabar.uz>

© serviceproekt.ru

